

**RAQAMLI DIDAKTIKA VA MADANIYATNI UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA
KASBGA YO'NALTIRISHNING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH
BOSQICHLARI**

Sh.T.Ergashev

Namangan muhandislik-qurilish instituti rektori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980123>

Annotatsiya. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimiga qo'yiladigan Davlat standartlari asosida ishlab chiqilgan ta'lim tizimida uzluksiz kasb-hunarga yo'naltirish Dasturi asosida kasbiy tanlov va kasbiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish boshqichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, kasbiy faoliyat, metodik ta'minot, kasbiy tanlov, kasbiy qaror, mehnat ko'nikmalari.

Аннотация. В статье представлены направления формирования компетенций профессионального выбора и принятия профессиональных решений на основе Программы непрерывной профессиональной ориентации в системе образования, разработанной на основе Государственных стандартов системы непрерывного образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная деятельность, методическое обеспечение, профессиональный выбор, профессиональное решение, трудовые навыки.

Abstract. The article presents state requirements for preschool education, state educational standards for students in the system of general, vocational and higher education, developed on the basis of the education system of the Republic of Uzbekistan, aimed at lifelong education. Recommendations are given for developing the competencies of professional selection and professional decision-making in the training program.

Keywords: continuous education, professional activity, methodological support, professional choice, professional decision, labor skills.

Ma'lumki, dunyo amaliyotida uzluksiz ta'lim tizimida shaxsning ijodiy imkoniyatlarini rag'batlantirish hamda erta yoshdan ularni kasbga yo'naltirishga qaratilgan ijtimoiy va tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni rivojlantirish, ilmiy-metodik ta'minot va axborot-ta'lim muhitini shakllantirish, o'quv faoliyati komponentlari tahliliga asoslangan kasbiy-pedagogik ijodkorlik (Benchmarking), ta'lim sifatini boshqarish (Total quality management), ta'limning umumkasbiy va mutaxassislik kompetensiyalariga asoslangan intellektuallashtirilgan tizimlarini takomillashtirish (Tuning)ga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimiga doir islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" [1] tasdiqlandi. Konsepsiyada yuqori malakali professional pedagog mutaxassislarni tayyorlash kabi muhim vazifalar belgilandi. Bu borada uzluksiz ta'lim tizimida kasbga yo'naltirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish, uning tarkibiy qismlarini belgilash, kasbiy-pedagogik tayyorgarligini bosqichma-bosqich amalga oshirishni ta'minlovchi model, zamonaviy ta'lim metodlari va mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb yo'nalishlardan hisoblanadi.

Quyida biz tomonimizdan maktabgacha ta'limga qo'yilgan davlat talablari, umumiy, professional va oliy ta'lim tizimi ta'lim oluvchilarining ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan Davlat standartlari asosida ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida uzluksiz kasb-hunarga yo'naltirish Dasturi kasbiy tanlov va kasbiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishga mo'ljallangan bosqichlar ishlab chiqilgan [2].

Dastur **olti bosqich**dan iborat bo‘lib, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, boshlang‘ich, o‘rta va yuqori sinf, professional ta‘lim o‘quvchilari hamda oliy ta‘lim talabalarining yosh hususiyatlarini inobatga olgan holda uzluksiz kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarini olib borish hamda ularda mehnat ko‘nikmalari va malakalarini rivojlantirish, kasbiy o‘zlikni anglash, kasbiy tanlov va kasbiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishga mo‘ljallangan.

Birinchi bosqich - “Kasblar alifbosi” bilan tanishtirish, erta kasb-hunarga yo‘naltirish bosqichida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyachilar tomonidan mashg‘ulotlar o‘yin tarzida tashkil qilinadi va amalga oshiriladi [3]. Bunda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari katta guruhlarida 5-6 yoshdan boshlab kasb-hunarga yo‘naltirish ishlari tashkil qilinadi va amalga oshiriladi. Bu bosqichda asosiy maqsad bolalarda insonlar-turli kasb egalari haqidagi bilim va tasavvurlarining rivojlanishi va shakllanishi, shuningdek, maktabgacha ta‘lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida mehnat malakalari va ko‘nikmalarini oilaviy sharoitda tarbiyalash yuzasidan ota-onalarga tavsiyalar berish hisoblanadi.

Bundan tashqari kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarining uslubi va vositalari ishlab chiqiladi, ya‘ni, kasb-hunarga yo‘naltirish haqida hikoyalar, suhbat, she‘rlar, topishmoqlar, kitoblar, rasm (kartochka), plakatlari, slaydlar, videofilmlar namoyish qilish (katta yosh davrga xos bo‘lgan ko‘rgazmali-obrazli kasbiy ma‘lumot) hamda qo‘shimcha ravishda rivojlantiruvchi va o‘rgatuvchi kasbiy o‘yinlar (katta yosh davrga xos bo‘lgan kasbiy ma‘lumot, o‘yin, o‘quv va kommunikativ faoliyatlari bilan birgalikda), o‘quv darslari, “texnologiya darsi” tanlovlar (maktabgacha yosh davrida mehnat va ijodiy, o‘quv-o‘yin faoliyatining jarayonida kasbiy ma‘lumot), ota-onalar uchun suhbat va topshiriqlar (bolalarni kasbga yo‘naltirish bo‘yicha tavsiyalari, kasbiy maslahat, kasbiy ma‘rifat, ularning bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirish, oddiy o‘yin, o‘quv, mehnat malakalari va ko‘nikmalarini oilaviy sharoitda tarbiyalash) va boshqalar.

Ikkinchi bosqich - “Kim bo‘lsam ekan?”- boshlang‘ich kasb-hunarga yo‘naltirish bosqichida boshlang‘ich sinflarda (1-4 sinflar) kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar uchun (6-9 yoki 7-10 yoshlilar) texnologiya darsi hamda sinf soatlari hisobiga oyida bir marta o‘quv mashg‘uloti tarzida tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Bu bosqichda asosiy maqsad o‘quvchilarni kichik maktab yoshida o‘qishga va mehnatga vijdonan munosabatda bo‘lishni shakllantirish, ularning jamiyatda va inson hayotida muhim ahamiyatga egaligini tushunish, ota-onasining va boshqa oila a‘zolarining hamda turli kasblarga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish, “Kasblar olami” bilan tanishtirish kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning psixologik-pedagogik tashxisi, umumiy psixologik, aqliy va jismoniy rivojlanishi korreksiyasi (boshlang‘ich sinfda o‘qish va ushbu bosqichda kasb-hunarga yo‘naltirishning vazifalari bilan bog‘liq), ko‘rgazmali-obrazli, ko‘rgazmali-harakat, verbal va mantiqiy tafakkurni, tasavvurni, ko‘rgan va eshitgan ma‘lumotlarni yodda saqlash va qayta tiklashning oddiy va murakkab operatsiyalarini rivojlantirish (kasbiy ma‘lumotni qabul qilish bilan bog‘liq) hisoblanadi hamda kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarining uslubi va vositalari huddi birinchi bosqich singari ishlab chiqiladi [4].

Uchinchi bosqich - “Kasblar olamiga sayohat” – qidiruv-rivojlantiruvchi kasbga yo‘naltirish bosqichida o‘rta sinflar (V – VI – VII sinflar) umumta‘lim maktablarining kichik va o‘rta yoshdagi o‘smirlar uchun 11- 12, 13 -14 yoshlilar) sinf soatlari va texnologiya darslari hisobiga oyiga ikki marta o‘quv mashg‘ulot tarzida tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Bu bosqichda asosiy maqsad turli xil sohadagi mutaxassislik faoliyati bo‘yicha qiziqishlarini, jamiyatdagi ijtimoiy institutlar va aniq kasb, mutaxassislikni tanlashni qo‘llab-quvatlash va rivojlantirish, shuningdek, o‘quvchilarni individual psixologik va shaxsiy xususiyatlarini psixologik-pedagogik tashxis (ushbu bosqichda kasbga yo‘naltirish vazifalari va pedagogik

korreksiya ishlari bilan bog‘liq), o‘smirning kasb tanlash bilan bog‘liq bo‘lgan individual psixologik va shaxsiy xususiyatlarini, qiziqish, layoqat, qobiliyatini anglashi, iqtidorli bolalarni ijodiy yoki maxsus qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida pedagogik-psixologik qo‘lab-quvvatlash, ota-onalarga tavsiyalar ishlab chiqish (iqtidorli bolani oilada tarbiyalash va maktabda o‘qitish maqsadida ixtisoslashtirilgan litsey, maktab, internatlarga kirish uchun kasbiy maslahat) iborat bo‘lib bu bosqichda ham kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarining uslubi va vositalari ishlab chiqiladi.

To‘rtinchi bosqich - “Men orzu qilgan kasb” – shaxsning kasbiy yo‘nalganligini shakllantirish va rivojlantirish bosqichi kasb-hunarga yo‘naltirish ishlari umumta‘lim maktablarining yuqori sinflarida (VIII – IX sinflar) katta yoshdagi o‘smirlar uchun (14-16 yoshlilar) maktab ixtiyoridagi soatlar va texnologiya darslari hisobiga haftada bir marta o‘quv mashg‘ulot tarzida tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Bu bosqichda asosiy maqsad o‘quvchilarda shaxsining kasb-hunarga yo‘nalganligini shakllantirish va rivojlantirish, o‘rta maxsus kasb-hunar tizimida kasb va aniq tayyorlov yo‘nalishini tanlash bilan bog‘liq bo‘lgan kasbiy qiziqish, kasbiy maqsad va qadriyat va motivlarning yo‘nalganligini anglashi, kasbiy faoliyatning aniq sohasiga kasbiy qiziqishini shakllantirish va rivojlantirish, aniq kasb, mutaxassis va tayyorlov yo‘nalishini ongli ravishda tanlashi (akademik lisey yoki kasb-hunar kolleji), murakkab noverbal, verbal, mantiqiy va abstrakt tafakkurni hamda fazoviy tasavvurni, operativ va uzoq vaqtli xotirani rivojlantirish (kasb-hunarga yo‘naltirish ma‘lumotlarini va predmet bilimlarini o‘zlashtirish uchun), iqtidorli o‘ta qobiliyatli yuqori sinf o‘quvchilarini pedagogik-psixologik qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi hamda kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarining uslubi va vositalari ishlab chiqiladi.

Beshinchi bosqich - “Men tanlagan kasb” – kasbiy o‘zlikni anglash bosqichida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining yuqori sinf o‘quvchilari (X-XI sinf) va professional ta‘lim muassasalari o‘quvchilarida (15-17 yosh) o‘z tanlagan kasb-hunarlariga dastlabki kirish, kasbiy tanlovning aniqlashtirish hamda mustahkamlash yuzasidan ta‘lim muassasasida, ishlab chiqarish korxonalaridagi kasbiy faoliyatdagi amaliy mashg‘ulotlar orqali olib boriladi. Asosan, fan o‘qituvchilari va ishlab chiqarish ustalari tomonidan kasb sirlarini puxta o‘zlashtirish, tanlangan kasbga moyilliklarini mustahkamlash orqali singdiriladi. Psixologik-pedagogik tashxis metodikalari mustaqil va ma‘naviyat soatlari, amaliy mashg‘ulotlar hamda amaliyot hisobiga belgilangan muddatlarda o‘tkaziladi. Bu bosqichda asosiy maqsad esa shaxsning kasb-hunarga yo‘nalganligini shakllantirish va rivojlantirish, professional ta‘lim tizimida kasb va aniq tayyorlov yo‘nalishini egallash bilan bog‘liq bo‘lgan kasbiy qiziqish, kasbiy maqsad va qadriyat va motivlarning shakllanganligini anglashi, kasbiy faoliyatning aniq sohasiga kasbiy tanlovning shakllantirish va rivojlantirish, aniq kasb, mutaxassis va tayyorlov yo‘nalishini ongli ravishda tanlashi (akademik lisey yoki professional ta‘lim muassasasi), iqtidorli yuqori sinf va professional ta‘lim muassasalari o‘quvchilarini pedagogik-psixologik qo‘lab-quvvatlash, hisoblanadi va bu bosqichda ham kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarining uslubi va vositalari ishlab chiqiladi [5].

Oltinchi bosqich - “Kasbiy barqarorlashuv”- kasbiy qaror qabul qilish va kasbiy tanlovning yakuniy bosqichi asosan oliy ta‘lim muassasalarida (17-21 yosh) kasbga oid bilim, malaka va ko‘nikmalarini egallash, ularni nazariya va amaliyot orqali mustakamlash, kasbiy faoliyatga kirishishga tayyorgarlik qilish ko‘rinishida amalga oshiriladi. Bu davr umumkasbiy va maxsus fanlar, ishlab chiqarish korxonalaridagi amaliyot orqali egallayotgan kasbga ijtimoiy va psixologik jihatdan moslashuv davri hisoblanadi.

Professional va oliy ta‘lim bosqichida ham kasbiy tanlovni ongli ravishda tanlagan, ota ona

maslahati va tengdoshlariga ergashib, shuningdek kasbni tasodifan tanlagan shaxslar uchraydi. Ularning har biri bilan individual yondoshgan holda tyutorlar(guruh rahbarlari), ishlab chiqarish ustalari va fan o‘qituvchilari tomonidan kasbiy maslahatlar, to‘g‘ri kasbga yo‘naltirish ishlari amalga oshirilishi lozim bo‘ladi.

Dastur umumta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari hamda texnologiya (mehnat ta‘limi) o‘qituvchilariga, professional ta‘lim muassasalari maxsus fan o‘qituvchilari, guruh rahbarlari, oliy ta‘lim tashkilotlari tyutorlari, umumkasbiy hamda maxsus fan o‘qituvchilariga amaliy faoliyatlarini tashkil etish uchun tavsiya etiladi. Bu bosqichda asosiy maqsad kasbiy o‘zlikni anglash ishlari oliy ta‘lim ta‘lim muassasalarida katta yoshdagi o‘smirlar uchun (17-21 yoshlilar) tashkil etiladi va amalga oshiriladi, ahuningdek, nazariy, amaliy, kommunikativ va ijodiy faoliyatda kasbiy bilim malaka va ko‘nikmalarini mustahkamlash va rivojlantirish (aniq kasb va mutaxassislik uchun), individual psixologik va shaxsiy xususiyatlarini psixologik-pedagogik tashxisi (bu bosqichda pedagogik korreksiya ishlari va kasbiy moslashuv vazifalari bilan bog‘liq bo‘lgan) hisoblanadi. Bu bosqichda kasbiy tanlov yo‘nalishidagi ishlarining uslubi va vositalari asosan quyidagilar hisoblanadi, ya‘ni kasbiy bilim bo‘yicha individual suhbatlar, kasbiy mashg‘ulotlar (kasbiy bilim), kasblar to‘g‘risidagi plakatlar, slydlar, videofilmlar, amaliy mashg‘ulot va amaliyotlar (professional va oliy ta‘lim talabalari uchun), “ma‘naviyat soatlari”, “mutaxassislikka kirish”, “maxsus kurslar va ijodiy to‘garaklar” (shaxsning kasbiy tanlovi, kasb, mutaxassislik va tayyorlov yo‘nalishini ongli ravishdagi tanlovi bilan bog‘liq), ishlab chiqarish korxonalaridagi amaliyotlar, tanishuv ekskursiyalari, talabalar bilan oliy ta‘lim muassasasi rahbariyati, drayver ishlab chiqarish korxonalarini rahbarlari, taniqli fan arboblari bilan uchrashuv va davra suhbatlari [6].

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda maktabgacha ta‘limga qo‘yilgan davlat talablari, umumiy, professional va oliy ta‘lim tizimi ta‘lim oluvchilarining ta‘lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan talablar asosida ularda uzluksiz kasb-hunarga yo‘naltirish kasbiy tanlov va kasbiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishga boorish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>.
2. Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. ... док.пед.наук - СПб.: 1995. - 43 с.
3. Ergashev Sh.T., Nuritdinov Q.Y., Alimxodjaeva S.N., Turdieva K., Xaydarov F.I., Sanaqulov H.R. Kasblar alifbosi. 1-4 sinflar uchun o‘quv qo‘llanma / Yurist media markazi”. – T.: 2008. – 108 b. Adadi 20000 nusxa.
4. Эргашев Ш., Холикназаров Р. “Касблар олами” маълумот қидирув тизими / Ўзбекистон Республикаси Давлат петант идорасининг 2011 йил 31 майдаги ВГУ 00265 рақамли гувоҳномаси
5. Эргашев Ш., Калонтаров А., Нематова Г. Инновационная программа профориентации: этапы, цели, задачи реализации // Журнал «Профессиональное образование» № 2 (40), Минск, 2020, С.: 18 – 26.

6. Эргашев Ш.Т., Каххаров А.А., Абдуллаева Н.Х., Неусыпин К.А. Селезнева М.С. Система опережающей подготовки специалистов для промышленного комплекса Узбекистана / Монография. Издательство “Ар-жуманд медиа”. Наманган, 2023, с. 204.